

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Мирзахметов М.М.

Ермекбаев М.А.

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14747072>

Резюме

Обращаясь к значению термина *компетенция*, автор рассматривает его применительно к задачам вузовского становления специалистов. В статье сформулирована мысль о том, что указанное понятие ориентирует на новое направление в профессиональном образовании.

В настоящее время важнейшие направления развития высшего образования в Республике Казахстан обусловлены целями и задачами интеграции страны в мировое образовательное пространство [1;2].

Министерством образования и науки Республики Казахстан активно разрабатывается концепция нового образовательного поля, где наряду с требованиями Болонских соглашений, будут сохранены и приоритеты отечественного образования. В данном контексте системе высшего образования в современных условиях необходимо придание нового качества, общественного статуса и понимание ее как особой сферы, первоочередной задачей которой является подготовка профессионально мобильных, конкурентоспособных и компетентных специалистов [3]. Новые подходы ориентированы, прежде всего, на казахстанский рынок труда и, по сути, нормативные документы – Государственные стандарты всех специальностей, учебные планы и типовые программы нацеливают выпускника вуза на адаптацию к современным условиям той профессиональной среды, которая складывается в различных регионах Казахстана. Поэтому сегодня казахстанскими исследователями ведется активный поиск новых путей к организации и развитию системы образования на основе компетентностного подхода, сутью которого является создание условий для приобретения студентами в организациях образования «действующих знаний», то есть, компетенций, необходимых в повседневной жизни, в решении реальных проблем современности [4;5;6;7].

В связи с этим, сегодня в отечественной науке приоритетной областью исследования в рамках теории высшего образования является изучение факторов, влияющих на качество подготовки, профессиональное становление будущих специалистов в вузе: Ш.А.Абдраман, Б.А.Абдыкаримов, С.А.Абдыманапов, А.Е.Абылкасымова, Н.К.Ахметов, Г.К.Ахметова, Л.А.Байсерке, Ж.Р.Баширова, К.М.Беркимбаев, и др [8;9;10].

Результаты наших наблюдений за подготовкой специалистов к профессиональной деятельности в условиях университетского образования показывают, что заложенные в стандартах и программах общеобязательного и вузовского компонентов требования к знаниям и умениям ориентируют на формирование у студентов организаторских способностей. Предполагается, что в процессе обучения в вузе студента необходимо подготовить к тому, чтобы он был готов:

- принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность за их выполнение;
- оценивать социальные процессы, определять место и роль в них собственной профессиональной деятельности;
- находить пути постоянного совершенствования своей профессиональной деятельности;
- видеть позитивные деловые и личностные качества коллег, адекватно определяя мотивации их должностного роста;
- развивать необходимые коммуникативные качества и др. [11].

Отсюда следует, что в вузовский период подготовки специалистов должен быть организован целенаправленный процесс, направленный на формирование у студентов профессиональных компетенций.

Компетенция в широком смысле слова – это базовая характеристика индивида, которая причинно связана с критериями эффективного и успешного действия в профессиональных или

жизненных ситуациях. Базовая характеристика подразумевает, что компетенция – это глубокая и устойчивая часть личности, по которой можно предсказать поведение человека в достаточно широком круге ситуаций, как жизненных, так и профессиональных. Причинная связь означает, что компетенция обуславливает поведение или действие. Связь с критериями действия означает, что по компетенции можно определить, кто делает что-то хорошо, а кто – плохо.

Понятие *компетенция* обусловлено достижением определенного результата относительно целей профессионального образования. Такой подход дает представление о том, как специальное образование способно повлиять на развитие личности с учетом ее ориентира на выполнение конкретной социально-производственной роли. Однако стандартизация задач высшего позволяет говорить о появлении более определенного и содержательного понимания компетенции относительно уровня подготовленности студента.

Компетенция – это образовательный успех конкретного обучающегося, подтверждение его способностей и пригодности к ответственному действию в широком контексте профессиональных, культурных, экономических и социальных отношений. *Компетенция* позволяет выбрать из возможных способов действий наиболее целесообразный и эффективный. *Компетенция* освобождается от диктата предмета и объекта (но не игнорирует его) и ставит во главу угла междисциплинарные, интегрированные требования.

В современных условиях образовательные методы имеют ориентир на развитие компетенций: все чаще на занятиях исследуются конкретные ситуации, возникающие в реальной профессиональной деятельности. Такой подход к решению задач подготовки специалистов с высшим образованием вполне объясним возрастающей сложностью и динамикой и социальных условий жизни, и профессиональной деятельности. Молодой специалист должен быть готов к выполнению своей функциональной роли в условиях повышенной конкурентности.

Обучение в связи с этим приобретает характер компетентностного, от преподавателя требуется помочь студенту научиться решать производственные проблемы в незнакомых ситуациях. Процесс формирования компетенций должен быть рассчитан как на ближний, так и на дальний перенос. Способность к обучению, заинтересованность, желание получить хорошую подготовку позитивно влияют на качество приобретаемых навыков, необходимых для комфортного перехода от институтской скамьи к реальной профессиональной деятельности.

Использование понятия *распределенных* компетенций характерно в образовании. Примером может служить совместное обучение решению практических задач. В таком типе обучения образовательная среда максимально приближена к реальной производственной среде. И, поскольку в реальных ситуациях люди работают вместе, образовательная среда должна быть построена так, чтобы студенты в группах коллективно работали над решением задачи. В этой связи, социальные аспекты компетентности играют наиболее важную роль.

Успешные действия команды являются результатом усилий всех ее членов – людей с разным характером, жизненным опытом, багажом знаний. Последователи подхода *распределенных* компетенций справедливо полагают, что компетентность отдельного члена команды проявляется лишь во взаимодействии с другими. Практика свидетельствует: компетентными члены команды становятся в результате своего взаимодействия с коллегами, обладающими личностными и профессиональными качествами.

Контакты, как один из элементов компетенции, составляют сети взаимоотношений и взаимовлияний между людьми. Когда компетенция связана с выполнением задачи, ее определение относится к общим аспектам компетентности, которые вносят вклад в решение задачи в общем, или могут относиться к аспектам, которые являются ключевыми в выполнении определенных действий. Используя уровни компетенции, можно разделить студентов на вполне определенные группы. Не менее интересна еще одна точка зрения на эту проблему – определение компетенции как этапа развития профессионала от новичка до эксперта. Здесь компетенция может рассматриваться как совокупность определенных уровней, которым субъекты могут соответствовать в большей или

меньшей степени. Связанные с этой позицией термины – профессионализм, профессиональная пригодность, уровень квалификации.

В научной литературе встречается сравнение терминов «квалификация» и «компетенция». *Квалификация* понимается как функциональное соответствие между требованиями рабочего места и целями образования. Квалификация – это образовательный успех относительно возможностей использования, то есть с точки зрения востребованности в частных профессиональных и социальных структурах. Она выступает диктатом предмета, объекта, формальной характеристики. *Компетенция* интерпретируется как потенциал ситуативно-адекватной возможности деятельности в весьма широко рассматриваемых полях.

В ряде работ ярко выражена мысль о невозможности четко определить характер компетенции с точки зрения содержания и значимости, указанное понятие ориентирует на новое направление в профессиональном образовании. Компетенции не могут интерпретироваться, как преимущественно педагогическая проблема. Они требуют более интегрированного взгляда на знания и умения. Речь идет о приобретении более широко используемых, целостных, переносимых умений, которые в свою очередь служат основой для дальнейшего становления специалиста.

Разработанные в современных научных трудах модели компетенции, охватывают четыре основных направления, каждое из которых рассматривается в качестве основного концептуального тезиса и оказывает системное воздействие на образовательный стандарт.

1. Модель компетенции, основанная на параметрах личности.
2. Модель компетенции, ориентированная на решение соответствующих профессиональных задач.
3. Модель компетенции, направленная на эффективную производственную деятельность.
4. Модель компетенции, связанная с управлением своей деятельностью.

В четвертой модели деятельность рассматривается как функция социального контекста личности, в котором существуют определенные требования и ожидания в отношении профессиональных действий субъекта.

Профессиональные компетенции означают готовность и способность выпускников на основе знаний и умений целесообразно (в соответствии с требованиями «дела»), методически организованно и самостоятельно решать соответствующие проблемы и задачи, а также оценивать результаты своей деятельности. Но такой вид компетенции не является единственным: он воспринимается лишь как составная часть. Следует указать на необходимость развития таких компетенций, которые характеризуются как *социальные*. *Социальные компетенции* означают готовность и способность формироваться и жить в социальном взаимодействии, учитывать изменения и потребности в самоадаптации, понимать и соблюдать правила и принципы рациональной дискуссии, ведущей к достижению согласия с другими.

В свою очередь, социальные компетенции предполагают опору на *межличностные*, связанные с умением выражать чувства и отношения, критически осмысливать и быть самокритичным. Большое значение имеют социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, принимать социальные и этические обязательства. Задача обучения в вузе сводится к формированию различных видов компетенции: только их интеграция в единое целое может составить компетентность в широком ее понимании. Под *компетентностью* понимаются общие способности и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированы на ее успешное включение в трудовую деятельность.

Список использованных источников

1. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010гг//Мысль. – 2004, №1.
2. Закон Республики Казахстан «Об образовании»//Казахстанская правда. – 2007, 11 ноября.

3. Концепция развития образования в Республике Казахстан до 2015 года// Казахстанская правда – 2006, 26 февраля.
4. Государственный общеобязательный стандарт образования республики Казахстан. Образование профессиональное: бакалавриат. – 2006.
5. Джексембекова М.И. Теоретико-методологические основы реализации межпредметных связей в целостном педагогическом процессе вуза: Автореферат дис....д.п.н. Туркестан, 2008.
6. Оспанова Б.А. Педагогические основы формирования креативности будущего специалиста в системе университетского образования// Автореф. диссерт. докт. пед. наук. – Туркестан, 2006.
7. Асабай К.А., Есайдар У.С. Проблемы повышения качества подготовки специалистов// Материалы МНМК, посвященной десятилетию независимости Республики Казахстан. – Тараз, 2001. – С. 24-26.
8. Абдраман Ш.А. Жоғарғы техникалық оқу орындары студенттердегі кәсіби-техникалық бағыттылықты қалыптастырудың дидактикалық негіздері. Дисс....докт.пед.наук. –Алматы, 2000. -292 с.
9. Абдыкаримов Б.А., Андасова Б.З. Организация самостоятельной работы студентов по кредитной системе обучения.- Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2005.-40 с.
10. Абдыманапов С.А. Теория и практика совершенствования университетского образования. Дисс...докт.пед.наук.-Караганда, 1999.-336 с.
11. Молдажанова А.А. Интегративные курсы и их роль в профессиональной подготовке будущих специалистов.- Семипалатинск: СГУ им. Шакарима, 2001.- 66с.